

Inclusão e Dificuldade de PCD's no Mercado de Trabalho: Case de Sucesso na Cidade de São Paulo

Inclusion and Difficulties of People with Disabilities in the Labor Market: A Success Case in the City of São Paulo

Inclusión y Dificultades de Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral: Caso de Éxito en la Ciudad de São Paulo

Andrea Pereira Barbosa¹

deiabeirocosta@yahoo.com.br

Gustavo Camilo dos Santos²

gustavo.camilo2004@gmail.com

Stefani Sanches Moreira³

smm.stefani@gmail.com

Anderson Antônio de Lima⁴

anderson.lima55@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Inclusão.
Pessoas com deficiência.
Mercado de trabalho.
Desenvolvimento profissional.*

Keywords:

*Inclusion.
People with disabilities.
Labor market.
Professional development.*

Palabras clave:

*Inclusión.
Personas con discapacidad.
Mercado laboral.
Desarrollo profesional.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este estudo tem como objetivo identificar as barreiras e desafios na inclusão e no desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho na cidade de São Paulo. A pesquisa adotou abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva, utilizando o método de estudo de caso. Foi realizada entrevista semiestruturada, complementada pela análise de documentos institucionais. Os dados foram coletados e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Os principais achados revelam que a organização estudada trata a inclusão como valor institucional e não apenas como cumprimento da Lei de Cotas. As práticas adotadas incluem processos seletivos acessíveis, parcerias com instituições especializadas, treinamentos de sensibilização para gestores e equipes, acompanhamento da integração dos novos colaboradores e oferta de oportunidades reais de desenvolvimento profissional.

Abstract:

This study aims to identify the barriers and challenges in the inclusion and professional development of people with disabilities in the labor market in the city of São Paulo. The research adopted a qualitative approach of exploratory and descriptive nature, using the case study method. A semi-structured interview was conducted, complemented by the analysis of institutional documents. Data were collected and analyzed through the content analysis technique. The main findings reveal that the organization studied treats inclusion as an institutional value and not merely as compliance with the Quota Law. The practices adopted include accessible selection processes, partnerships with specialized institutions, awareness training for managers and teams, monitoring the integration of new employees, and offering real opportunities for professional development.

Resumen:

Este estudio tiene como objetivo identificar las barreras y desafíos en la inclusión y el desarrollo profesional de personas con discapacidad en el mercado laboral en la ciudad de São Paulo. La investigación adoptó un enfoque cualitativo de naturaleza exploratoria y descriptiva, utilizando el método de estudio de caso. Se realizó una entrevista semiestruturada, complementada por el análisis de documentos institucionales. Los datos fueron recolectados y analizados mediante la técnica de análisis de contenido. Los principales hallazgos revelan que la organización estudiada trata la inclusión como un valor institucional y no solo como cumplimiento de la Ley de Cuotas. Las prácticas adoptadas incluyen procesos selectivos accesibles, alianzas con instituciones especializadas, capacitaciones de sensibilización para gestores y equipos, acompañamiento de la integración de los nuevos colaboradores y oferta de oportunidades reales de desarrollo profesional.

¹ Centro Universitário Senac

² Centro Universitário Senac

³ Centro Universitário Senac

⁴ Faculdade de Tecnologia de São Paulo

1. Introdução

A inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho é cada vez mais discutida nos âmbitos social, político e econômico contemporâneo. Trata-se de um processo que visa garantir a essas pessoas oportunidades de emprego justas e equitativas, eliminando barreiras físicas, comunicacionais, culturais e atitudinais (Rodrigues et al., 2025).

Além disso, o mundo cada vez mais conectado e digitalizado traz tanto oportunidades quanto desafios. Tecnologias assistivas, como leitores de tela e softwares adaptativos, podem facilitar a autonomia das PCDs, mas sua implementação ainda enfrenta dificuldades ligadas à falta de capacitação institucional e de investimentos adequados (Silva Júnior e Ferraz, 2020; Alves, 2024). Nesse sentido, observa-se que, embora os recursos existam, o preconceito e a falta de adaptação nos ambientes físicos e virtuais continuam a limitar o acesso pleno ao mercado (Amâncio e Mendes, 2023).

A dificuldade de contratação também está relacionada à ausência de acessibilidade nos processos seletivos e às práticas empresariais que se limitam ao cumprimento formal da cota legal, sem promover inclusão genuína (Souza, Freire e Costa, 2023). Portanto, é essencial compreender os fatores que ainda excluem PCDs e avaliar iniciativas que já vêm sendo implementadas para reduzir tais barreiras (Almeida, 2025).

Estudos recentes também demonstram que, apesar dos avanços legislativos, a participação das PCDs no mercado de trabalho formal brasileiro ainda é bastante limitada. As barreiras arquitetônicas, tecnológicas e culturais continuam a restringir o acesso dessas pessoas a oportunidades reais de desenvolvimento profissional, o que reforça a necessidade de mudanças estruturais nas organizações (Menezes, 2025).

Temos exemplos em diversas empresas no Brasil hoje, em que pessoas com deficiência não conseguem alcançar grandes cargos em empresas. O acesso é extremamente limitado e repetitivo. Analisando de uma forma geral, as empresas tendem a contratar PCD's por 2 perspectivas, sendo o cumprimento de cotas e a segunda perspectiva são empresas que de fato tem responsabilidade social e entendem que não é isso que limita o desenvolvimento dessas pessoas para alcançarem bons cargos profissionais.

Cabe destacar que é importante entender essas motivações, pois isso direciona políticas públicas e separa empresas que de fato pensam na responsabilidade social e as que contratam PCD's somente por cota. Diante deste contexto a presente pesquisa busca responder quais são os desafios e as barreiras para inclusão e desenvolvimento profissional de profissionais PCDs no mercado de trabalho na cidade de São Paulo? Para responder este questionamento o objetivo geral deste estudo é identificar as barreiras e desafios na inclusão e no desenvolvimento profissional de profissionais PCDs no mercado de trabalho na cidade de São Paulo.

Assim, este estudo tem como objetivos específicos identificar empresas que oferecem oportunidades reais de crescimento profissional a pessoas com deficiência, bem como analisar as barreiras enfrentadas por aquelas contratadas apenas para atender à cota legal. O tema é oportuno e relevante, pois busca compreender os motivos que explicam a resistência de muitas organizações e da própria sociedade à inclusão plena das PCDs (Menezes, 2025).

2. Fundamentação Teórica

As sociedades sempre conviveram com a existência de indivíduos com diferentes graus de limitação física, sensorial (visual ou auditiva) e/ou cognitiva. Desde os primórdios de nossa história, existem registros da presença de pessoas com deficiência nas mais variadas culturas (Silva, 1987). O que vem mudando ao longo do tempo é a “percepção social” em relação a essas pessoas, durante muitos anos foram classificadas como pessoas “inválidas” e “incapazes” de qualquer contribuição produtiva e/ou participação social.

Os arquivos da história brasileira registram referências variadas a “aleijados”, “enfeitados”, “mancos”, “cegos” ou “surdos-mudos”. No entanto, assim como ocorria no continente europeu (Silva, 1987). Grande parte das informações ou registros sobre pessoas com deficiência aparece misturada às referências feitas à população em situação de pobreza extrema. No Brasil, historicamente, a pessoa com deficiência foi tratada como parte desse grupo marginalizado, sendo vista, durante séculos, como o “mais vulnerável entre os vulneráveis”, marcada pela exclusão social e econômica.

Apesar de a definição de “pessoas com deficiência” não ser consensual, atualmente trabalha-se com o chamado “paradigma social”, que postula o entendimento de que, para além dos impedimentos de ordem física, o que determina a condição de deficiência são o entorno social, o grau de acessibilidade e a autonomia disponível para aquele indivíduo com deficiência¹ (Sasaki, 2008).

Portanto, compreender a trajetória histórica das pessoas com deficiência e a mudança de percepção social ao longo dos séculos é fundamental para analisar as transformações mais recentes. Esse olhar permite contextualizar os avanços e desafios que ainda se apresentam no processo de inclusão.

A trajetória da legislação voltada às pessoas com deficiência no Brasil reflete a passagem de uma visão assistencialista para o reconhecimento da cidadania plena. No plano internacional, documentos como a Declaração Universal de 1948 e convenções da OIT já apontavam a

necessidade de igualdade e não discriminação (Damasceno, 2014 apud Farias & Soares Júnior, 2020).

Esse movimento ganhou força com a Convenção da ONU de 2006, ratificada no Brasil em 2008/2009, que consolidou o modelo social da deficiência e foi incorporada com status de emenda constitucional (Farias e Soares Júnior, 2020). No cenário nacional, a Constituição de 1988 marcou um avanço ao proibir a discriminação e estabelecer a reserva de cargos para PCDs no serviço público (Machado, Silva e Bastos, 2025)

A legislação infraconstitucional ampliou essa proteção com normas como a Lei nº 8.213/1991, conhecida como Lei de Cotas, que determinou a contratação obrigatória de 2% a 5% de PCDs em empresas com mais de 100 empregados (Machado, Silva e Bastos, 2025)

O ápice desse processo foi a promulgação da Lei nº 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que consolidou direitos já existentes e alinhou a legislação brasileira aos princípios da Convenção da ONU, reforçando o compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades (Farias e Soares Júnior, 2020; Machado, Silva e Bastos, 2025)

No Brasil, a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991) continua sendo o principal mecanismo para garantir a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Apesar da importância dessa legislação, ainda existem muitos desafios na sua aplicação, já que diversas empresas cumprem a norma apenas para evitar sanções, sem investir de fato em inclusão ou acessibilidade (Souza, Freire e Costa, 2023).

Outro aspecto importante são os incentivos fiscais e programas de qualificação oferecidos pelo Estado. Eles buscam estimular a contratação e a permanência de PCDs, mas na prática ainda têm pouco alcance, seja pela baixa divulgação ou pela falta de preparo das organizações em utilizar esses recursos (Amâncio e Mendes, 2023).

Por isso, especialistas defendem que a legislação, por si só, não basta. É necessário que as empresas adotem uma postura mais comprometida, enxergando a inclusão não como obrigação legal, mas como parte de sua estratégia de crescimento e responsabilidade social (Rodrigues et al., 2025).

Algumas organizações já mostram que é possível ir além do cumprimento legal e construir um ambiente realmente inclusivo. Entre as práticas mais comuns estão a adaptação de processos seletivos, o uso de tecnologias assistivas e as mudanças estruturais que tornam o espaço físico mais acessível (Silva Júnior e Ferraz, 2020).

Também há destaque para programas de capacitação e sensibilização de gestores e equipes, que ajudam a reduzir preconceitos e fortalecem a convivência no dia a dia de trabalho. Essas ações contribuem não só para a integração das pessoas com deficiência, mas também para a melhoria do clima organizacional e da imagem da empresa (Almeida, 2025).

Outro ponto importante são as empresas que estruturam planos de desenvolvimento de carreira e acompanhamento constante, demonstrando compromisso com o crescimento profissional dos PCDs. Tais iniciativas revelam que a inclusão pode trazer benefícios tanto para o indivíduo quanto para a organização (Menezes, 2025).

Mesmo com a abertura de vagas garantida por lei, o desafio maior é a progressão profissional das pessoas com deficiência. Muitos estudos mostram que, na prática, esses profissionais acabam ficando concentrados em funções operacionais, sem acesso a oportunidades de liderança ou cargos estratégicos (Menezes, 2025).

Um dos fatores que explicam isso é a ausência de planos de carreira inclusivos e capacitações adaptadas, o que limita as possibilidades de crescimento. Nesse sentido, iniciativas como mentorias específicas, treinamentos acessíveis e acompanhamento individualizado podem ajudar a reduzir essas barreiras (Souza, Freire e Costa, 2023).

A verdadeira inclusão, portanto, não está apenas na contratação, mas também em oferecer condições para que esses profissionais avancem e tenham reconhecimento. Quando isso acontece, a empresa

não só fortalece seu papel social, mas também constrói equipes mais diversas e inovadoras (Rodrigues et al., 2025).

3. Método

Optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez que ela busca compreender os significados e percepções atribuídos pelos indivíduos a um fenômeno social. De acordo com Creswell (2010), essa abordagem é indicada quando o pesquisador pretende explorar um tema sobre o qual há pouco conhecimento prévio, permitindo interpretar experiências humanas em profundidade. Essa perspectiva é ideal para estudos que buscam entender como as pessoas vivenciam e interpretam processos sociais, como é o caso da inclusão de profissionais com deficiência no ambiente de trabalho.

A pesquisa qualitativa possibilita descrever e analisar comportamentos, valores e práticas em contextos reais, sem recorrer à quantificação dos resultados. Segundo Creswell (2010), esse tipo de investigação é exploratório e flexível, valorizando a subjetividade e o contexto em que o fenômeno ocorre. Assim, a escolha dessa abordagem justifica-se pelo objetivo de compreender como a empresa Marfrig promove a inclusão e quais são as percepções do setor de Recursos Humanos sobre esse processo.

A natureza deste estudo é exploratória e descritiva, com enfoque qualitativo. A pesquisa exploratória visa ampliar o entendimento sobre fenômenos ainda pouco estudados, enquanto a descritiva procura caracterizar e detalhar aspectos observados em um contexto específico. Conforme Creswell (2010), esse tipo de estudo é apropriado quando se pretende identificar padrões, descrever comportamentos e compreender significados sem a preocupação de generalizar os resultados.

A abordagem qualitativa também valoriza o papel do pesquisador como instrumento fundamental de coleta e interpretação de dados. Nesse sentido, o estudo busca compreender, por meio da análise de uma organização, como são estruturadas as políticas e práticas voltadas à inclusão de PCDs, destacando percepções, desafios e resultados observados na realidade corporativa. A natureza qualitativa é, portanto, a mais adequada para captar as nuances e significados subjetivos que envolvem a gestão da diversidade nas empresas (Creswell, 2010).

A estratégia adotada é o estudo de caso, conforme proposto por Yin (2001), que define esse método como uma investigação empírica voltada à compreensão profunda de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real. O estudo de caso é especialmente útil quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidas, o que se aplica à análise da inclusão de PCDs em uma organização, pois envolve fatores humanos, estruturais e culturais interligados.

Segundo Yin (2001), o estudo de caso permite o uso de múltiplas fontes de evidência, como entrevistas, documentos institucionais e relatórios, possibilitando uma visão abrangente do objeto de estudo. Essa triangulação aumenta a confiabilidade e a validade dos resultados, uma vez que as informações são cruzadas e interpretadas à luz de diferentes perspectivas.

No presente trabalho, o caso selecionado trata-se de uma grande empresa que atua no segmento de frigorífico, ou seja, distribuição de proteína animal, que servirá como base para a análise das práticas de inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. A escolha dessa organização deve-se à sua representatividade no setor e à existência de políticas voltadas à diversidade, o que torna possível compreender de forma aprofundada como o tema da inclusão se materializa na prática organizacional (Yin, 2001).

Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa consistem em fontes secundárias e em uma entrevista semiestruturada com uma profissional do setor de Recursos Humanos da empresa. As fontes secundárias incluem documentos institucionais, relatórios corporativos, materiais disponíveis no site da empresa e dados de domínio público relacionados às políticas de diversidade e inclusão. Esses materiais oferecem subsídios para compreender as ações formais adotadas pela organização.

A entrevista semiestruturada, por sua vez, foi escolhida por possibilitar que a participante expresse suas percepções e experiências de forma livre, mas guiada por um roteiro de perguntas previamente elaborado. Esse tipo de instrumento é amplamente utilizado em pesquisas qualitativas por permitir maior flexibilidade e profundidade na coleta de informações relevantes (Creswell, 2010).

A análise dos dados foi conduzida por meio da análise de conteúdo, método amplamente utilizado em pesquisas qualitativas. Segundo Bardin (2016), essa técnica permite identificar e categorizar padrões, temas e significados nos discursos e documentos analisados, possibilitando uma interpretação mais aprofundada dos fenômenos estudados.

No contexto deste estudo, a análise de conteúdo foi aplicada tanto às informações obtidas na entrevista quanto aos materiais institucionais. O processo envolveu três etapas principais:

- **Pré-análise** – leitura flutuante e organização do material coletado;
- **Exploração do material** – identificação das categorias temáticas relacionadas à inclusão, acessibilidade e desenvolvimento de PCDs;
- **Tratamento e interpretação** – análise das categorias, buscando compreender como as ações e percepções se articulam dentro da cultura organizacional da Marfrig.

Essa abordagem garante que as interpretações apresentadas sejam fundamentadas nos dados e sustentadas por evidências consistentes.

Trata-se de uma empresa Multinacional no ramo alimentício, que contém mais de 100 mil funcionários e atua em diversos países. A empresa foi escolhida por exemplos positivos que operam boas práticas de inclusão e não só de contratação de profissionais PCD's. Atua no crescimento, desenvolvimento e possíveis cargos de liderança.

Esses profissionais assumem posições de liderança também, assim como outros profissionais da empresa, sem limitações, onde desenvolvem suas carreiras com muito mais aprendizado e oportunidade de crescimento e desenvolvimento na área profissional.

Com essas práticas, a empresa se torna referência para muitas outras que apenas contratam para cumprir a Lei de cotas, onde podemos encontrar em outras grandes empresas esta prática de não desenvolver um profissional e limitá-lo por ser deficiente. Assim tornando os profissionais incapazes a uma certa tarefa/cargo, com pequenas ou quase nula as chances de crescimento no local.

As práticas desta empresa podem ser aplicadas em outras empresas como exemplo positivo, a empresa escolhida tem programas internos de inclusão bem definidos com etapas de recrutamento acessível, adaptação de funções e acompanhamento contínuo dos colaboradores. Seria um ótimo exemplo para outras empresas, seguirem esse modelo para criar políticas claras de inclusão, em vez de contratações isoladas.

Os resultados demonstram que inclusão traz benefícios reais: melhora da imagem institucional, aumento da motivação interna e fortalecimento da cultura corporativa. Isso prova que incluir PCD's é bom para o negócio e para a sociedade e não apenas uma obrigação legal.

4. Resultados e Discussões

Durante a realização do projeto, realizamos uma entrevista com a analista de Recursos Humanos da empresa, que atua há seis anos na área de recrutamento e seleção. O objetivo dessa entrevista foi compreender melhor como a empresa realiza a contratação e integração de pessoas com deficiência, e de que forma essas ações vão além do cumprimento da Lei de Cotas.

Logo no início da conversa, ela explicou que a iniciativa em contratar pessoas com deficiência surgiu do compromisso da companhia com a responsabilidade social e o respeito à diversidade. Ela destacou

que, para a empresa, a inclusão não é vista como uma obrigação legal, mas sim como uma prática essencial para promover um ambiente de trabalho mais justo e humano.

Quando perguntei sobre o processo de recrutamento e seleção, ela explicou que ele é estruturado para garantir acessibilidade e igualdade de oportunidades. A empresa trabalha em parceria com instituições especializadas e organizações sociais, além de manter canais próprios para o cadastro de candidatos PCD's. As entrevistas são conduzidas de forma inclusiva, utilizando linguagem acessível e, quando necessário, recursos de apoio, como intérpretes ou ferramentas tecnológicas. Segundo ela, o principal objetivo é valorizar as habilidades e potencialidades de cada pessoa, direcionando-as para funções adequadas ao seu perfil.

Também questionei sobre como a empresa prepara o ambiente para receber esses colaboradores, relatou que a empresa realiza ações de sensibilização com os gestores e as equipes, promovendo treinamentos voltados à empatia e à convivência com a diversidade. Além disso, o RH acompanha de perto o processo de integração dos novos contratados e realiza adaptações físicas quando necessário, garantindo um ambiente acessível e acolhedor.

Ela destacou ainda que a empresa oferece as mesmas oportunidades de crescimento e capacitação a todos os colaboradores, inclusive às pessoas com deficiência. A empresa possui um programa interno de desenvolvimento profissional e incentiva a participação de todos. Mencionou casos de colaboradores PCD's que iniciaram em cargos operacionais e, com o tempo, assumiram funções administrativas e até de liderança, mostrando que há espaço real para o crescimento dentro da empresa.

Ao ser questionada sobre o motivo de a empresa contratar pessoas com deficiência sem se limitar à exigência legal, afirmou que a empresa acredita que a inclusão é um valor, e não apenas uma meta a cumprir. Ela ressaltou que a diversidade traz benefícios concretos, como o fortalecimento da cultura organizacional, o aumento do engajamento entre os funcionários e a criação de um ambiente de trabalho mais colaborativo e inovador. Por fim, ela afirmou que os resultados dessa política inclusiva são muito positivos na companhia.

4.1 Motivação da Empresa para Contratar PCDs

A entrevistada explicou que a motivação da organização para contratar pessoas com deficiência está diretamente ligada aos valores institucionais e ao compromisso com um ambiente de trabalho justo. Para ela, "a inclusão não é vista como obrigação legal, mas como algo essencial para promover um ambiente de trabalho mais justo e humano". Essa visão demonstra que a empresa não enxerga a inclusão apenas como cumprimento da Lei de Cotas, mas como parte de uma atuação ética.

Esse posicionamento se aproxima do que Rodrigues et al. (2025) destacam ao afirmar que empresas maduras em diversidade tendem a promover ações que ultrapassam a obrigatoriedade legal. Segundo Souza, Freire e Costa (2023), quando a inclusão é tratada como valor organizacional, há maior engajamento das equipes e melhora significativa nas relações de trabalho. No caso analisado, percebe-se justamente esse alinhamento entre discurso e prática.

Do ponto de vista interpretativo, é possível observar que uma motivação guiada por valores tende a gerar maior consistência nas ações da empresa, além de fortalecer a cultura interna. Quando a organização entende a inclusão como parte de sua identidade, ela cria um ambiente mais estável e propício para a permanência dos colaboradores PCDs. Nesse sentido, os achados mostram uma postura positiva e coerente com a literatura contemporânea.

4.2 Processo de Recrutamento e Seleção Inclusivo

A entrevistada relatou que a empresa adapta seus processos seletivos para torná-los mais acessíveis, utilizando recursos inclusivos e mantendo parcerias com instituições especializadas. Segundo ela, essas

estratégias facilitam o acesso das pessoas com deficiência às vagas e garantem maior equidade nas oportunidades.

Essa prática está alinhada ao que Silva Júnior e Ferraz (2020) defendem ao mencionar que acessibilidade no processo seletivo é fundamental para que PCDs tenham condições reais de competir por vagas. Além disso, Souza, Freire e Costa (2023) apontam que a falta de adaptação nas etapas de seleção ainda é uma grande barreira para esse público, o que reforça a importância das ações da organização estudada.

Na interpretação do pesquisador, percebe-se que a empresa demonstra maturidade ao compreender que a inclusão começa antes da contratação. Um processo seletivo acessível elimina vieses, amplia a diversidade e demonstra compromisso com a equidade. Essa postura também ajuda a fortalecer a marca empregadora e mostra que a organização está alinhada às boas práticas recomendadas na literatura.

4.3 Preparação do Ambiente de Trabalho e Sensibilização de Equipes

A entrevistada afirmou que a empresa realiza treinamentos e ações de sensibilização com gestores e equipes, além de acompanhar a integração dos novos colaboradores. Para ela, o RH desempenha papel essencial ao orientar as equipes e adaptar o ambiente quando necessário, garantindo que o colaborador PCD tenha condições de desempenhar suas funções.

Essas práticas dialogam com Almeida (2025), que destaca a importância de formação contínua para construir ambientes mais acolhedores. Menezes (2025) reforça que a convivência harmoniosa no ambiente de trabalho depende de ações educativas, capazes de reduzir preconceitos e fortalecer a cultura de respeito e empatia.

Em termos de análise, nota-se que preparar o ambiente de trabalho vai muito além das adaptações físicas. É preciso trabalhar atitudes, percepções e comportamentos elementos que influenciam diretamente na permanência do colaborador. A empresa analisada demonstra preocupação com esses fatores, o que evidencia um modelo de inclusão mais completo e alinhado às recomendações teóricas.

4.4 Oportunidades de Desenvolvimento e Crescimento Profissional

Segundo a entrevistada, a organização oferece as mesmas possibilidades de crescimento para todos os colaboradores, garantindo que PCDs também tenham acesso a treinamentos, desenvolvimento e evolução na carreira. Ela afirmou que existem casos de colaboradores com deficiência que passaram de funções operacionais para cargos administrativos e até de liderança.

Esse cenário contrasta com o panorama descrito por Menezes (2025), que aponta que muitas empresas ainda restringem PCDs a funções de baixa complexidade. Para Souza, Freire e Costa (2023), oferecer oportunidades de carreira e capacitação é um pilar fundamental para uma inclusão real, algo que aparece de forma evidente no caso analisado.

Do ponto de vista crítico, oferecer crescimento profissional é um dos pontos mais sensíveis dentro do tema da inclusão. Muitas empresas cumprem a contratação, mas não oferecem evolução. A organização estudada parece superar essa barreira, demonstrando maturidade e compromisso com uma inclusão verdadeira, que envolve valorização e reconhecimento das habilidades individuais.

4.5 Inclusão como Valor da Cultura Organizacional

A entrevistada afirmou que a inclusão faz parte dos valores da empresa e que essa postura traz benefícios como melhoria do clima organizacional, maior engajamento e relações de trabalho mais saudáveis. Ela destacou que a cultura da organização estimula o respeito às diferenças e incentiva políticas que fortalecem a diversidade interna.

Rodrigues et al. (2025) e Almeida (2025) indicam que empresas que incorporam a inclusão em sua cultura institucional tendem a apresentar práticas mais consistentes e impacto positivo tanto internamente quanto externamente. A fala da entrevistada reforça esse entendimento, ao demonstrar que a inclusão é percebida como elemento natural do cotidiano organizacional.

Na interpretação final, quando a inclusão é tratada como valor, ela deixa de ser um projeto isolado e passa a fazer parte da identidade da empresa. Isso permite que ações inclusivas sejam sustentadas ao longo do tempo, fortalece as relações de trabalho e aumenta o sentimento de pertencimento entre os colaboradores.

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo identificar as barreiras e desafios na inclusão e no desenvolvimento profissional de profissionais com deficiência no mercado de trabalho na cidade de São Paulo. A partir da análise de uma organização do setor alimentício com políticas consolidadas de inclusão, foi possível compreender como as práticas empresariais podem ir além do cumprimento legal e promover oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento profissional para pessoas com deficiência.

Os achados confirmam que o objetivo central da pesquisa foi plenamente alcançado. Por meio da entrevista realizada com a analista de Recursos Humanos e da análise de documentos institucionais, ficou evidente que a empresa estudada trata a inclusão não como mera obrigação imposta pela Lei de Cotas, mas como parte integrante de sua cultura organizacional. As motivações para contratar pessoas com deficiência estão fundamentadas em valores institucionais de responsabilidade social, diversidade e respeito às diferenças, e não apenas em evitar sanções legais. Esse posicionamento representa um avanço significativo em relação ao cenário descrito pela literatura, em que muitas organizações ainda adotam posturas meramente formalistas.

As barreiras identificadas ao longo do referencial teórico, como preconceito, falta de acessibilidade nos processos seletivos, ausência de adaptações físicas e limitação de oportunidades de crescimento, foram diretamente confrontadas com as práticas adotadas pela organização analisada. Os resultados mostram que a empresa investe em processos seletivos acessíveis, estabelece parcerias com instituições especializadas, realiza treinamentos de sensibilização com gestores e equipes, acompanha a integração dos novos colaboradores e oferece oportunidades de desenvolvimento profissional de forma equitativa. Essas ações demonstram que é possível superar as barreiras estruturais e culturais quando há comprometimento genuíno com a inclusão.

Outro achado relevante refere-se à progressão na carreira. Diferentemente do que aponta a literatura sobre a concentração de pessoas com deficiência em funções operacionais sem perspectiva de crescimento, a empresa estudada apresentou casos concretos de colaboradores que iniciaram em cargos de menor complexidade e, com o tempo, ascenderam a funções administrativas e de liderança. Esse dado confirma que inclusão real envolve não apenas a contratação, mas também a criação de condições para que esses profissionais avancem e se desenvolvam ao longo de suas trajetórias dentro da organização.

A análise também revelou que a preparação do ambiente de trabalho vai muito além das adaptações físicas. A empresa investe em sensibilização das equipes, promove cultura de respeito e empatia e acompanha de forma próxima a integração dos novos colaboradores. Essas práticas contribuem para a construção de um clima organizacional saudável e colaborativo, no qual a diversidade é valorizada como fator positivo e não como desafio a ser superado. Esse aspecto reforça o entendimento de que a inclusão efetiva depende tanto de ações estruturais quanto de transformações culturais e atitudinais dentro das organizações.

Quanto às implicações práticas, os resultados deste estudo oferecem contribuições importantes para diferentes públicos. Para pessoas com deficiência que buscam inserção no mercado de trabalho, o estudo demonstra que existem empresas comprometidas com a inclusão genuína e que oferecem oportunidades reais de desenvolvimento profissional, indicando a importância de buscar organizações alinhadas a esses valores. Para gestores e profissionais de Recursos Humanos, os achados evidenciam a necessidade de ir além do cumprimento formal da legislação, investindo em processos seletivos acessíveis, treinamentos de sensibilização e acompanhamento contínuo dos colaboradores. Para formuladores de políticas públicas, o estudo reforça a urgência de ampliar os mecanismos de fiscalização e incentivo, garantindo que a Lei de Cotas não seja apenas uma formalidade, mas um instrumento efetivo de inclusão social e econômica. Para pesquisadores e acadêmicos, os resultados contribuem para a ampliação do conhecimento sobre práticas inclusivas no contexto brasileiro, fornecendo evidências qualitativas sobre como a inclusão pode ser implementada de forma consistente e sustentável.

Este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiro, a pesquisa foi realizada com base em apenas uma organização, o que limita a possibilidade de generalização dos achados para outros contextos empresariais. Segundo, a coleta de dados foi restrita a uma única entrevista com profissional do setor de Recursos Humanos, não incluindo a perspectiva dos próprios colaboradores com deficiência, o que poderia enriquecer a análise ao trazer a visão de quem vivencia diretamente o processo de inclusão. Terceiro, o estudo concentrou-se em uma empresa de grande porte com recursos e estrutura consolidada para implementar práticas inclusivas, o que pode não refletir a realidade de pequenas e médias empresas que enfrentam limitações orçamentárias e operacionais. Quarto, a pesquisa foi realizada em um momento específico, sem acompanhamento longitudinal, o que impede conclusões sobre a evolução das práticas de inclusão ao longo do tempo e sobre a sustentabilidade das ações adotadas.

Para estudos futuros, sugere-se a ampliação da amostra para incluir múltiplas organizações de diferentes portes e setores, possibilitando análises comparativas e identificação de padrões de boas práticas. Pesquisas que incluam a voz das próprias pessoas com deficiência são fundamentais para compreender suas percepções sobre o processo de inclusão, os desafios enfrentados no cotidiano de trabalho e as oportunidades de crescimento oferecidas. Estudos longitudinais acompanhando trajetórias profissionais de pessoas com deficiência dentro das organizações ao longo de anos permitiriam avaliar a efetividade das políticas de inclusão e identificar fatores críticos de sucesso para a permanência e progressão na carreira. Investigações sobre o papel de pequenas e médias empresas na inclusão de pessoas com deficiência são necessárias, considerando que essas organizações possuem dinâmicas e desafios distintos das grandes corporações. Adicionalmente, seria relevante explorar o impacto de variáveis como tipo de deficiência, escolaridade, região geográfica e setor de atuação sobre as oportunidades de inclusão e desenvolvimento profissional, contribuindo para a construção de políticas mais direcionadas e efetivas.

Por fim, este estudo contribui para a compreensão do fenômeno da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro ao demonstrar que é possível construir ambientes organizacionais verdadeiramente inclusivos quando há compromisso genuíno e ações estruturadas. Os achados confirmam que a inclusão vai muito além do cumprimento legal e envolve mudanças culturais, investimento em acessibilidade, capacitação de equipes e criação de oportunidades reais de crescimento. O fortalecimento da inclusão no mercado de trabalho depende de esforços conjuntos de empresas, governo, instituições de ensino e sociedade civil para promover transformações que garantam não apenas o acesso ao emprego, mas também a permanência, o desenvolvimento e o reconhecimento das competências das pessoas com deficiência. A experiência da empresa analisada demonstra que inclusão genuína é possível e traz benefícios tanto para os indivíduos quanto para as organizações, fortalecendo a cultura de diversidade e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Referências

ALMEIDA, L. *A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho nas organizações*. Revista Foco Publicações, 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7472>.

ALVES, I. *Tecnologia assistiva como instrumento de promoção da equidade no ambiente de trabalho*. Atena Editora, 2024. Disponível em: <https://atenaeditora.com.br/catalogo/download-post/98257>.

AMÂNCIO, F.; MENDES, P. *Barreiras estruturais e sociais na inclusão de PCDs no trabalho*. RevistaFT, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-uma-revisao-sistematica-da-literatura/>.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985.

MENEZES, A. *Empregabilidade de pessoas com deficiência no Brasil: panorama e barreiras*. Interação em Psicologia, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/18523>.

RODRIGUES, S. et al. *Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: uma revisão sistemática da literatura (2020–2025)*. RevistaFT, 2025. Disponível em: <https://revistaft.com.br/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-uma-revisao-sistematica-da-literatura/>.

SILVA JÚNIOR, J.; FERRAZ, C. *Tecnologias assistivas e a permanência de servidores com deficiência no ambiente de trabalho*. II Scientific, 2020. Disponível em: <https://iiscientific.com/artigos/CA3D4A>.

SOUZA, R.; FREIRE, T.; COSTA, M. *Inclusão de PCDs: desafios e percepções empresariais*. RevistaFT, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-uma-revisao-sistematica-da-literatura/>.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.